

Traducciones / Traduções / Translations

FRAGMENTOS DEL PASADO
DO PASSADO
REVISTA DE ARQUEOLOGÍA • REVISTA DE ARQUEOLOGIA

Nº 6 | 153-162 (2019-2021)

LOS CALCHAQUÍES*

The Calchaquí

Juan Bautista Ambrosetti

En *Boletín de la Sociedad Geográfica Italiana*, Fascículo n. 1, Roma, 1903.
Título original: *I Calchaquí*

*Traducción: María Florencia Caretti

AZARA
FUNDACIÓN DE HISTORIA NATURAL

umai Universidad
Maimónides

Su excelencia, Señoras y Señores,

Agradezco calurosamente al ilustre profesor G. Dalla Vedova por sus benévolas palabras hacia mí, me siento orgulloso de ocupar esta tribuna vuelta ilustre por la loable Sociedad Geográfica Italiana, una de las primeras entre sus hermanas del mundo civil.

Su Excelencia el Honorable Ministro Nunzio Nasi, tuvo la exquisita gentileza de enviar, por medio del notable escultor italiano Ettore Ximenes, a Su Excelencia el Ministro de la Instrucción Pública de la República Argentina, Dr. Juan Ramón Fernández, la estupenda obra de Piranesi, la cual hoy se encuentra en nuestro naciente Museo de Bellas Artes en Buenos Aires.

Su Excelencia Ministro Fernández, quien nutre por esta noble Italia delicados sentimientos de simpática hermandad, quiso intercambiar el gentil y espontáneo regalo con otro que fuese digno de la generosidad del Honorable Nasi.

Y esta colección de objetos arqueológicos, extraídos de las tumbas y los cementerios escondidos entre nuestras montañas, que representan casi un año de trabajo, y que fueron transportados a mula por doscientos kilómetros y por más de mil en tren, ha cruzado el océano, dotando a Italia de la única colección importante calchaquí, que para los estudiosos que se ocupan de esta rama de la ciencia referido a América, presenta problemas interesantísimos y de verdadera importancia arqueológica. Si el intercambio de estas cortesías internacionales es siempre bienvenido, lo es aún más cuando esas son acompañadas por vivos sentimientos de dos pueblos hermanos por sangre y por ideales.

Bajando del altiplano boliviano y entrando en la región montañosa del norte y del noroeste de Argentina, se encuentran a

cada paso, sobre las faldas de los montes y colinas, sobre los picos y en los valles, vastos campos de ruinas de piedra seca que otrora fueron grandes ciudades, fortalezas inexpugnables, campos atrincherados de refugio, torres de observación, plataformas destinadas al cultivo o bien incluso edificios consagrados al culto.

Pertenecen tales ruinas a un pueblo hoy extinto, que tuvo una civilización bizarra semi bárbara y que fue nombrada por los cronistas de la época de su descubrimiento con los nombres de Kakan, Diaguita y Calchaquí.

Con el último nombre, adoptado por nosotros por pura comodidad, fue designado este pueblo por los primeros peruanos, que llegaron junto con los españoles, para caracterizar sus valores y ferocidad, de hecho Calchaquí significa "los indomables" en lengua quichua.

El territorio, una vez ocupado por los Calchaquíes, pertenece ahora en parte a la provincia argentina de Jujuy, Salta, Tucumán y Catamarca; pero las ruinas dejadas por ellos se extienden también más hacia el sur, en las provincias de La Rioja y San Juan, alcanzando hasta casi la frontera con la provincia de Mendoza.

El área en la que vivió el pueblo, sobre la que aquí tratamos, puede ser representada por una larga línea de 50 kilómetros de ancho por 1100 kilómetros de largo de norte a sur. Algunas trazas de su existencia se encuentran también en la provincia de Santiago del Estero, de Córdoba y San Luis, y representan ramas arrancadas de este inmenso árbol que cruzando la Cordillera de Los Andes lanzó también una robusta rama en las partes septentrionales de Chile.

El ambiente en el cual tuvo desarrollo la civilización calchaquí presenta hoy un aspecto tristísimo de desoladora aridez. En

las alturas y en los grandes valles el viento frío o cálido, mientras espira desde el sur o desde el norte, sopla incesantemente levantando la arena y produciendo torbellinos que encierran al viajero y a los animales en una nube incómoda y fastidiosa. La vegetación es raquítica, espinosa, triste; y más lúgubre vuelven el cuadro los altos cactus rectos, generalmente sin ramas, que se elevan sobre las rocas y parecen fúnebres candelabros plantados en aquel suelo, un día teñido de sangre de un pueblo valiente, casi haciéndoles un perenne funeral.

En algunos valles un tupido y denso bosque de *algarrobo* (*Prosopis delcis*, etc.) ocupa el plano. Este árbol, uno de los más útiles que la naturaleza haya creado jamás, ocupó un lugar importantísimo en la vida de los Indios, tanto que era considerado sagrado. Su sombra es dulcísima en los días de olas de calor, cuando el sol casi debajo del trópico dispara ardientes rayos y parece que incendiara las piedras y la arena. Su fruto, de sabor dulce, se presta para hacer un pan, el *patay*, aún en uso en las poblaciones indígenas. Fermentado en grandes ollas de terracota, ofrece una especie de cerveza agri dulce, muy alcohólica, que fue, por el desmesurado uso que le dieron los Indios causa de calamidades inmensas y de grandes daños. De la corteza se extraía una tinta que servía para colorear los tejidos, las espinas eran operadas como agujas y las larvas de una enorme mariposa dispuestas sobre las ramas eran devoradas por los Indios como un plato delicioso. El *algarrobo* fue llamado por los Indios *Tacu*, que significa "el árbol".

Una densa selva tropical cubre las faldas orientales de la última cadena de montes que encierran el territorio calchaquí, cambiando del otro lado la fisionomía del paisaje de triste a sonriente. Se siente el perfume de las orquídeas del bosque vir-

gen que embalsaman el aire, el agua brota por doquier formando torrentes y arroyos que bajan en cascadas entre las rocas húmedas bajo la sombra de elegantes hojas de helechos entre el canto de variopintos pájaros y alegre chillido de las cigarras. En esta región sin embargo no hay ruinas: los calchaquíes amaban sus rudas montañas, ásperas, inclementes como su carácter taciturno, orgulloso y despiadado. Nacido para la terrible lucha por la vida, eligió entre las piedras y arenas su asentamiento, en medio de ellas, cortando la roca y removiendo los obstáculos, aprisionó las escasas aguas, las guió por largas distancias en toscos acueductos por él construidos, irrigó las tierras arenosas pero muy fértiles y con toda esta enorme fatiga recogió los frutos de la madre tierra, y el maíz, el precioso trigo americano, nutrió su numerosa prole. En esa naturaleza salvaje edificó sus casas sobre los montes, en las faldas, en el llano, ahora amontonadas una cerca de la otra sin orden, sin regularidad, como un avispero, ahora en pequeños grupos dispuestos según la topografía del terreno, ahora en más lugares con un cierto orden, dejando en medio de los grupos de casas espacios abiertos como si fueran plazas, y también verdaderas calles, aunque muy imperfectas.

Las noticias más antiguas sobre los calchaquíes se las debemos a los Peruanos, quienes nos cuentan que éstos eran un pueblo guerrero e invasor, cuyas hordas penetraron muchas veces en territorio peruano, habían causado graves daños y habían hecho temblar a los antiguos emperadores, tanto como para dejar memorias indelebles en sus anales. El tesorero Fernando de Montesinos, que se trasladó al Perú poco después de la conquista, recogió de los viejos Amauti una serie de memorias,

las cuales nos han permitido reconstruir la historia antigua de aquel gran imperio de manera más razonable y más satisfactorio de lo que resultaba de la publicación de las crónicas posteriores, como la de Garcilazo de la Vega y otros. Según Montesinos, en Perú hubo varias dinastías, la de los Pirhua, la de los Amauti, y finalmente, la más moderna de todas, la de los Incas. La primera de estas dinastías tengo entendido que se debe referir a las antiquísima civilización del Tiahuanaco, a las otras dos, la de Cuzco, la ciudad antigua, la Roma americana, que fue incluso varias veces destruida y siempre resurgió de sus ruinas. El pueblo calchaquí fue llamado por los antiguos peruanos el Pueblo de Tucumán, y con este nombre lo registran los anales en la narración de las guerras sostenidas con ellos. Para dar a conocer algunos de sus hechos, daré un breve ensayo.

En el reino de Manco Capac II encontramos que, tanto cuanto él habría podido gobernar el Perú en paz, sus terratenientes mantuvieron guerras con el pueblo de Tucumán, que había invadido el territorio, penetrando hasta en la región de los Chichas (hoy Tupiza).

Más tarde, el 23º rey del Perú, Cao Manco Amauta, hijo de Paullo Toco Capac, tuvo el cetro por treinta años y medio con grave turbiedad; y en los últimos años de su reino tubo noticias de que desde la parte del Tucumán, Chile y Chiriguana había llegado a sus fronteras mucha gente ferocísima, amenazante de guerra. Cao Manco para rechazar a los invasores, reunió un gran ejército, pero murió durante los preparativos. Durante el reino de Huilla Nota Amauta los calchaquíes del Tucumán invadieron una vez más el Perú; los jefes incapaces de resistir en las fronteras, se retiraron al Cuzco, donde el emperador pudo con un gran

ejército hacer frente al enemigo y capturar a los invasores, ya divididos y dispersos. Bajo Huamantaco Amauta vemos aparecer nuevamente a los calchaquíes en territorio peruano, que lo invadieron junto con otras feroces tribus de los Andes y del Brasil, agobiando con masacres y alterando en tal modo al imperio, que, según nuestro cronista, en aquella época se pierden hasta las más mínimas huellas de la literatura que había existido hasta aquel tiempo.

Mucho más tarde, poco antes de la conquista española, respetando lo que nos narra Garcilazo de la Vega, habría ocurrido la sumisión pacífica de los calchaquíes al Inca Tito Jupanchi. Pero las bellas páginas que se refieren a este descendiente de la gran familia Inca, en las cuales se narra el ejemplo único de las sumisión de un pueblo, que envía embajadores a un rey a 1000 kilómetros de distancia, para solicitarle ser gobernados sabiamente, son demasiado sentimentales como para reflejar la verdad; sin embargo, tratándose de gente, como los calchaquíes, siempre orgullosa de la propia independencia, los mismos cronistas españoles que conocieron *de visu* aquella región, nos dicen que eso no puede corresponder a la verdad.

Aquello que se deduce del estudio arqueológico de los restos dejados, es que probablemente los Incas guerrearon contra los calchaquíes, que penetraron inclusive en el actual territorio argentino, que quizás sometieron a varias tribus no pertenecientes al grupo Calchaquí, pero que finalmente, cazados desde las fronteras, dejaron en los pueblos de ellos solo transitoriamente sometidos una parte de la propia civilización, la cual se desarrolló y se difundió más tarde y nos dio aquella huella peruana que se encuentra en la adopción de ciertas formas de la cerámica y en algunas armas. Sin em-

bargo, es acertado que en el tiempo de la conquista española, el entonces imperio de Tihuantinsuyo estaba en su esplendor, los Incas desde hacía mucho tiempo no dominaban más en la vasta región calchaquí.

Una prueba evidente de este hecho es la hospitalidad que tuvo el primer conquistador español, Diego de Almagro, cuando entró junto con el Inca Paullo en el territorio calchaquí entonces independiente y en el Copiapó de la parte chilena, que estaba incluido en el imperio incaico. Del padre Alonso de Ovalle, cronista chileno de la Compañía de Jesús, tomamos la historia de la famosa expedición por la conquista del Chile, emprendida por aquel valeroso y audaz español, el Aníbal de América del Sur, el primero en lograr atravesar nuestros Andes en medio de grandes dificultades, y que, como el general cartaginés, perdió un ojo en consecuencia del grave cansancio y sufrimiento. Arribada la expedición a Tupiza, Almagro quiso dirigirse a Humahuaca, territorio calchaquí; pero el Inca Paullo se opuso, mostrándole que es preferible tomar el camino de la Puna. Pero Almagro no tuvo en cuenta el consejo, insistió en su propósito y marchó hacia allí. Los Humahuaca se opusieron, asesinaron a los primeros españoles, los Indios condujeron una guerra sorpresiva: una noche dispararon sobre la avanguardia, mataron muchos auxiliares y saquearon el campo de Nuflo Chaves. Almagro, al final consiguió pasar, pero siempre con armas en mano, y en la actual provincia de Salta, en Chicoana, tuvo lugar una gran batalla, en la cual el líder español corrió riesgo de vida, al ser abatido su caballo. Guerreado siempre, abandona entonces el territorio calchaquí y penetra en los desolados altiplanos de la Puna de Atacama, donde la nieve, el frío y la escasez de víveres diezman su armada y sus caballos. Llegado finalmente a Copiapó,

el pueblo sometido a los peruanos, a la vista del Inca Paullo rinde homenaje a Almagro y se somete sin dificultad alguna al nuevo dueño, permitiéndole de tal modo restaurar sus fuerzas y prepararse para el retorno al Perú, donde sus desastres no iban a terminar sino en un patíbulo fratricida en la grave edad de setenta años.

Descartada la influencia peruana, y sobre todo aquella del periodo incaico, y estudiando con más amplitud la arqueología calchaquí, nos encontramos ante un pueblo muy antiguo que presenta sorprendentes analogías con otra civilización, también bárbara, pero no menos interesante, la de los Pueblos de la parte noroeste de México y sudoeste de los Estados Unidos de Norteamérica, tribus que son conocidas con los nombres de Zuñi, Shiwi, Moki, Hopi, etc. El doctor Francisco P. Moreno ya en 1890 llama la atención de los estudiosos sobre las analogías sorprendentes que se encuentran entre las dos civilizaciones, Pueblo y Calchaquí. El señor Lafone Quevedo, estudiando ciertos pequeños ídolos de piedra de formas animales que se encontraban raramente entre las ruinas calchaquíes, los comparó con aquellos publicados por el señor Cushing como provenientes de los Zuñi. En 1893 el notable científico Hermann Ten Kate, que anteriormente había explorado la región de los Pueblos de Norteamérica, hizo una expedición a los valles calchaquíes y encontró no sólo una gran semejanza en las condiciones físicas de ambas regiones, sino también en los productos de la actividad humana, afirmando también que las diferencias encontradas entre ambas civilizaciones deben atribuirse a las diferencias de la configuración topográfica, a los productos del suelo y también el clima. En las regiones calchaquíes se encuentran por centenares los petroglifos, es decir inscripciones en piedra, los cuales guardan una tal

analogía con las del territorio Pueblo que mezclados de manera abultada sus calcos y copias, no se sabría después como separarnos por región.

Otra semejanza curiosa son los agujeros hechos bellamente a propósito en la cerámica, rotas y también intactas. Esta costumbre común a los dos pueblos significaba el asesinato ritual de las cerámicas debían acompañar al difunto. Si bien en las dos regiones se encuentran formas especiales de cerámica, es de notar que existen también formas comunes que nosotros llamamos *Puco* (platos), casi siempre decorados con pinturas simbólicas cuyo significado no hemos encontrado definitivamente, pero que parecen rituales. Otra importantísima semejanza se da en las hachas de piedra con un surco que sirve para pasar el enmangue de tientos de cuero. Esta forma, común en las dos regiones de las cuales tratamos, está ausente generalmente en la enorme extensión del territorio de Perú, Ecuador, Colombia, América central y México. En uno de mis trabajos he notado este hecho importante, y he tenido la satisfacción de haber merecido la atención de mis colegas.

Agregando a las otras pruebas, tenemos una vez más que el señor Ten Kate en su notable trabajo sobre la bella serie de cráneos calchaquíes del Museo de la Plata, encontró semejanzas sorprendentes con las de México central, de Arizona, de Nuevo México y sobre todo con las de Santiago Tlatelolco, estudiadas por el doctor Hamy del Museo del Trocadero, se trata de la morfología general, la frente branquicefalia y los elevados índices de órbitas y nariz; encontradas en común con los antiguos Shwi del noroeste de México, la excesiva branquicefalia, la pequeña estatura y el hueso ioide con extremidad libre. Mis largos y repetidos viajes en la región calchaquí me han permitido,

estudiando la cuestión en el terreno, sumar nuevas pruebas a este interesante problema.

Los antiguos cronistas españoles nos indican que ellos adoraban al rayo, y de hecho abundan en sus cerámicas los emblemas serpentinos, al rayo ofrendaban pequeños bastoncillos ornamentados con plumas de pájaros, que servían para hacer aspersiones con sangre de llama, usaban también harina ritual, uso que se encuentra todavía hoy entre los nativos que conservan muchas de las antiguas costumbres, muy cristianizadas por cierto pero no por eso menos interesantes. Con estos datos podemos reconstruir las ceremonias calchaquíes, las cuales no deberían ser otras que las de los Pueblos.

He encontrado también el uso de fetiches animales adornados casi de la misma manera de los que fueron estudiados y publicados por Cushing. Es curioso entonces, y el hecho no dejo de llamar la atención de los estudiosos, que ciertos ejemplares de cerámica, raros en las colecciones hasta Cushing, se encontraba figurado el mismo peinado que aún hoy usan las vírgenes Moki. No me extenderé más allá sobre este tema, permitiéndome llegar a las conclusiones a las que nos guiaron nuestros estudios. Éstos nos permiten exponer sin duda alguna la teoría de que los Calchaquíes y los Pueblos son los representantes de un estrato de población americana la cual en remotísimos tiempos, cuando aún no existían las civilizaciones peruana y mexicana, emigró ocupando con preferencia las regiones occidentales de América. Dos porciones de este pueblo, encontrándose casi en las mismas condiciones de ambiente, clima y medios de subsistencia, se conservaron con pocas variantes en sus originarias costumbres y desarrollaron muy lentamente su civilización. Aquello que quedó en el medio, en Perú, en América Central y en México, por la mezcla con

otros pueblos y por la influencia de otros elementos se desarrolló en otro sentido produciendo las civilizaciones superiores que conocemos. El pueblo primitivo desapareció de esas regiones, dejando a la posteridad las innumerables pictografías y petroglifos que muestran las huellas de su emigración, y a los siete pueblos de América occidental, el culto de la serpiente.

Otras muestras de este pueblo o de su influencia se encuentran también más al norte y más al sur. El uso de la máscara para las danzas sagradas nos puede dar, por ejemplo, entre otras características una de las pruebas. Entre los calchaquíes, máscaras de piedra y de cuero han sido descubiertas en las provincias de Catamarca y San Juan; en la parte meridional de Sudamérica hacen uso de ellas los indios Araucanos, como halló el Dr. Moreno en sus viajes de 1875, y las usan en danzas sagradas también una rama de los Fueguinos Iajan. En el hemisferio norte es bien sabido que el uso de esta prenda ceremonial se extiende desde América Central, donde lo vemos pintado y esculpido sobre las paredes de los estupendos monumentos de Yucatán, hasta la fría Alaska entre los pueblos de la costa noroeste, donde la fantasía más exagerada y la más bizarra policromía producen aquellas curiosísimas máscaras que forman uno de los más bellos ornamentos de los museos etnográficos.

Otro dato de aún mayor importancia es el estudio de los mitos religiosos de la región occidental americana. Casi sin interrupción, desde la región Pueblo a la Araucanía, encontramos el antiquísimo mito de los dos hermanos, hijos del Sol y héroes en las luchas celestes. Estos personajes míticos se caracterizan por el uso de armas de piedra, de las cuales se sirven en sus empresas y aventuras. Sus armas representan el trueno y el rayo, que -como se ve- son uno de los cultos

más primitivos de la humanidad, y entre aquellos pueblos generalmente agricultores, tiene su explicación racional porque representa el culto de los elementos y sobretodo de la lluvia, necesaria para sus cultivos de maíz en lugares áridos, secos y arenosos de los valles precordilleranos y cordilleranos, situados todos lejos del Atlántico y separados del Pacífico por la alta muralla andina la cual casi siempre impide el acceso de las nubes de lluvia en aquellas zonas.

Los pueblos por nosotros estudiados, Pueblo y Calchaquí, habitantes ambos de las regiones subtropicales, debieron estudiar el cambio de las estaciones para aprovechar las tormentas equinocciales las cuales aportaban abundancia de agua para los sembradíos. Ahora bien, como las precipitaciones en estas épocas del año eran precedidas por grandes relámpagos e formidables truenos, los Indios en su mitología crearon combates de los héroes celestes con el pueblo de las nubes, el cual, vencido, irrígaba la tierra derramando el agua que traía consigo.

En la región Pueblo los dos míticos héroes celestes son los hermanos *Ma a save* y *Ai a iutá*; en la región peruana calchaquí son los hermanos *Catequil* y *Piguerao*; y entre los Indios Araucanos, que entiendo que son la rama más austral de los calchaquíes, el mismo mito se encuentra nuevamente en la leyenda del viejo *Latrapai*, muy bien estudiada por mi distinguido amigo el Dr. Carlos Lenz de Santiago de Chile. También en aquella leyenda, encontramos a los dos hermanos que invocan al sumo dios *Pillan* para solicitarle sus hachas de piedra con las cuales combatir por los objetivos agrícolas de los gruesos arboles, y el dios se las envía en forma de rayos con los que pueden terminar su trabajo. La civilización Inca, muy poderosa y tenaz en su voluntad de introducir en las tierras sometidas el culto al Sol, no consiguieron

extirpar siquiera del Perú mismo el culto a Catequil y Piguerao, que había dejado una profunda raíz en la tradición de los habitantes del Imperio del antiguo pueblo invasor; mediante oleadas de sabia política, debieron incorporarlo en el propio panteón como divinidad secundaria, a fin de poder introducir la Heliolatría.

Entre los calchaquíes el simbolismo de estas divinidades es simple en ciertas localidades, y más complicado en otras. Generalmente, sin embargo, la representación de Catequil se haya bajo la forma de la víbora con o sin plumas o alas, símbolo al mismo tiempo del rayo, el cual en las iconografías de los pueblos salvajes toma casi siempre el aspecto serpentino, sea con toda apariencia del animal, sea con un simple zig-zag o línea ondulada. El simbolismo de Piguerao, hermano de Catequil, que, según Brinton, sería el pájaro brillante y luminoso que transporta sobre sí al hermano a través del espacio, tiene casi siempre un símbolo ornitomorfo. En mi opinión, Piguerao debe referirse más bien al ave de la tempestad o del trueno, al *Thunder Bird* de los Americanos; y en tal caso se comprende mejor por qué es representado como un gran pájaro con apariencia de avestruz, llevando en muchos casos la víbora pendiente del cuello y que tenga la cruz, símbolo de la lluvia, pintada en el interior del cuerpo.

Las urnas, que siempre se encuentran sirviendo de sarcófago a cadáveres de niños, son generalmente los objetos mejor pintados y con más profuso simbolismo. Como todo, según nuestros estudios, se refiere a estas divinidades creemos que cada una de ellas deba ser una ofrenda para invocar a la lluvia, ya sea que los calchaquíes las hayan usado para sepultar a los infantes, muertos por causas naturales, junto a estas pinturas simbólicas entendiendo que, en su eficacia

de ultratumba, podrían interceder por las divinidades por el agua necesaria para los cultivos, ya sea que ellos mismos los hayan sacrificado en ofrenda a las terribles divinidades, siempre para el mismo objetivo.

Más aceptable parece esta última versión, sin excluir del todo la otra. Sabemos de hecho por los antiguos cronistas españoles que el culto de Catequil en Perú requería de víctimas humanas; otros autores como Zárate nos dicen que en ciertos templos del Perú se hallaron urnas con cuerpos desecados de niños en su interior. En los estucos de Palenque en América Central tenemos representaciones de ofrendas de niños a la cruz, símbolo ciertamente de la lluvia. También hoy los nativos de algunos territorios calchaquíes celebran una fiesta especial, que va desapareciendo por obra de los sacerdotes católicos, la fiesta del *Chiqui*, durante la cual los hombres, reunidos bajo el árbol de algarrobo, hacen bailar en sus manos cabezas de animales cazados a tal fin; desde las ramas del mismo árbol cuelgan suspendidos niños de pan, que luego de la ceremonia son distribuidos para el consumo de los asistentes. De hecho, esta fiesta reproduce la antigua usanza de los calchaquíes, con la diferencia de que aquellas cabezas de animales y niños debían ser en tiempos remotos de un aspecto mucho más horrible y tétrico. Incluso actualmente la fiesta se celebra para invocar a la lluvia; y los Indios reunidos en el bosque, levantando en el aire sus vasos vacíos, cantan al son de un pequeño tambor versos en una lengua quichua muy corrupta, pidiendo el cese del viento cálido del norte, finalizando con las palabras *Inti rupas tian*, que significan "el sol quema la tierra", acompañadas de un largo y lúgubre grito.

Los estudios sobre la arqueología argentina son muy recientes y lo que disponemos hasta ahora consiste en algunas buenas

monografías, incluso por la gran vastedad del material que aún queda por ilustrar, requerirá mucho tiempo antes de poder decir la última palabra. Para mantenernos en los límites de una conferencia, me restrinjo a este incompleto ensayo de la arqueología calchaquí, y pasaré a dar una rápida mirada a la historia postcolombina de este pueblo.

Siete años después de la expedición de Almagro, en 1543 otro capitán español, Diego de Rojas, intentó visitar a los calchaquíes, quienes opusieron feroz resistencia y en uno de los muchos combates lo hirieron de muerte con una flecha envenenada. La expedición, diezmada y socavada inclusive por celosías estalladas entre los supersticiosos, retornó al Perú sin haber obtenido beneficio alguno. Por otros siete años los calchaquíes se mantuvieron tranquilos, hasta que en 1550 cuando el valiente capitán Juan Nuñez del Prado pudo, luego de muchos combates, trasladarse a Tucumán y establecer la primera ciudad española fuera del territorio montañoso, ocupado siempre por los Indios. Uno de sus sucesores, el prudente y estratégico don Juan Perez de Zurita, ayudado por los misioneros de la Compañía de Jesús, hizo las paces con los calchaquíes y fundó en el corazón del famoso valle la primera ciudad de Córdoba. Los misioneros obtuvieron grandes frutos de su obra civilizadora tanto que hasta un famoso cacique, don Juan de Calchaquí, se hizo bautizar.

Con el pésimo sistema de favoritismos, tan en boga en tiempos de la conquista, el gobierno español sin razón alguna nombró un nuevo gobernador, don Francisco de Castañeda, hombre sin corazón y absolutamente inepto para su nueva misión. A causa de su cruel modo de gobierno, don Juan de Calchaquí se rebeló y condujo la

guerra con tanta habilidad que en poco tiempo toda la región quedó limpia de españoles. La ciudad de Córdoba fue destruida y sus habitantes, hombres, mujeres y niños fueron masacrados sin piedad. El fuego terminó de arder hasta los cimientos todos los lugares habitables, las iglesias, las misiones, las capillas; no contentos aún, los Indios profanaron el mobiliario sacro al hacer sacrificios humanos sobre los altares y se emborracharon bebiendo de los cálices sagrados. Los españoles perdieron toda la región calchaquí, pero no bastó: don Juan de Calchaquí hizo incluso más terribles incursiones, como aquella contra los Yucumanita, pequeña tribu aliada de los españoles que fue, también ésta en una noche, completamente masacrada. El horror y el miedo se adueñaron de la población blanca; los indios aliados, luego del terrible ejemplo de los habitantes de Yucumanita, comenzaron a abandonar a los españoles quienes por varios años, hasta el 1576 arrastraron una vida penosa, llena de amargura y miedos, privados casi de comunicación con el Perú y viendo morir uno por uno a sus más valientes y famosos capitanes, como Juan Gregorio Bazan y Diego Gómez de Pedraza, asesinados por los feroces Humahuacas.

El gran capital Don Gerónimo Luis de Cabrera, el fundador de nuestra actual ciudad de Córdoba, pudo la paz con los calchaquíes mediante la persuasión más que con la fuerza, que duró hasta el 1627. Ese año el nuevo gobernador Don Felipe de Albornoz, en un acto de brutalidad y lleno de orgullo, hizo rapar los largos cabellos que llevaban los embajadores calchaquíes, y estalló una nueva y terrible guerra comandada por el cacique Chelemin. Pero entonces, los españoles tenían la fuerza preponderante, y si bien sufrieron muchos reveses y

no lograron adueñarse del Valle Calchaquí, no sufrieron daños considerables. En 1650, y a través de los misioneros jesuitas se consiguió hacer las paces, siendo gobernador del Tucumán Don Francisco Gil y Negrete. Seis años después se desató una nueva guerra entre calchaquíes y españoles que duró dos años.

El nuevo gobernador Don Alonso Mercado y Villa Corta penetró con un gran ejército en los valles calchaquíes, atacó a los Indios en sus aldeas y aniquiló al pueblo de Hualfin, cuyo cacique para no caer en las manos de los españoles, luego de una feroz lucha, se envolvió en su gran manto y se arrojó al abismo. Don Alonso Mercado hizo estragos por doquier, los Indios combatieron desesperadamente, pero los fusiles y cañones tuvieron ventaja sobre las flechas con punta de obsidiana y las hachas de piedra. Bloqueadas todas las vías, el gobernador español alcanzó la ciudad de Quilmes con un fuerte ejército de auxiliares que contuvo el asedio. Los Indios se guarecieron en las faldas y pusieron a salvo a las familias en las altas montañas. El asedio prosiguió con combates diarios: los Indios lanzaban sobre los agresores grandes masas de rocas que en su camino cuesta abajo por la montaña arrastraban otras provocando avalanchas. El estruendo de los cañones y fusiles se entremezclaba con la granizada de piedras y el silbido de las flechas. Correntías de sangre escurren por las faldas, cuerpos entrelazados de Indios y españoles entre gritos e insultos precipitan de las murallas, aplastándose en el vértigo del escarpado descenso. Las mujeres y los niños toman parte en la feroz pelea, arrojando piedras y flechas. Los auxiliares mientras tanto prenden fuego la ciudad repleta de provisiones y en el enorme fuego que se eleva desde la llanura los Indios ven desesperados su

condena a morir de hambre. Los españoles, fuertes en armas de fuego, ganan cada vez más terreno, y los Indios acorralados por todos lados, traicionados por los auxiliares, y sin esperar más salvación ni piedad, toman a sus hijos, destrozan sus cabezas contra los acantilados y los lanzan al abismo, arrojándose detrás también ellos.

Los españoles, con la ayuda de los auxiliares, lograr tomar un gran número de prisioneros que reúnen con los de otras tribus y poco después son transportados a Tucumán - donde todo el pueblo salió a contemplar aquella gente de severo rostro cercado por largos cabellos trenzados, que por un siglo había luchado por su propia independencia y libertad, y contra todas las costumbres de aquella época - y nadie los quiso para las propias *encomiendas*. El gobernador Mercado reunió entonces dos mil prisioneros y, bien escoltados, los envía a pie a una distancia de 1500 kilómetros a Buenos Aires, donde forman la *reducción* de los Quilmes, a 20 kilómetros de la ciudad.

Allí en plena llanura, lejos de sus montañas nativas, de cara al ancho Río de la Plata, una gran nostalgia asaltó a los calchaquíes, y el cambio de clima y las enfermedades de los blancos terminaron en pocos años con los restos de aquel valiente pueblo. Y como una cruel broma de las cosas humanas, en este lugar donde sufrieron los últimos calchaquíes y sobre sus olvidados huesos, actualmente se erige uno de los más alegres y risueños puestos de veraneo.